

ОТРАЖЕНИЕ ПРИЗНАКОВ УВАЖЕНИЯ К ЖЕНЩИНЕ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ НАХОДКАХ В ДЖИЗАКСКОМ ОАЗИСЕ

Кабилов Сардор Ихтиёр угли

студент Джизакского Государственного Педагогического Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6814349>

Аннотация. В данной статье методом сравнительного исследования освещаются сведения о признаках почитания женщин в находках, полученных в ходе археологических раскопок, проведенных исследователем Ф. Тошбоевым в Джизакском оазисе.

Ключевые слова: уструшена, этнокоммуникативный ареал, этнокультурные процессы, Гольбо, курганы Ширина и Беккельди, ювелирные украшения.

REFLECTION OF SIGNS OF RESPECT FOR A WOMAN IN ARCHAEOLOGICAL FINDS IN THE JIZZAKH OASIS

Abstract. In this article, by the method of comparative research, information about the signs of the veneration of women in the finds obtained during archaeological excavations conducted by researcher F. Toshboev in the Jizzakh oasis.

Keywords: ustrushena, ethnocommunicative area, ethnocultural processes, Golbo, Shirota and Bekkeldi mounds, jewelry.

ВВЕДЕНИЕ

Джизакская область является административно-географическим районом, расположенным в самом сердце Узбекистана, и уникальные географические особенности оазиса подтверждают, что он был уникальным этнокоммуникативным ареалом во время миграции оседлых и полuosедлых земледельцев и скотоводов с севера на юг, с юга на север, с востока на запад, с запада на восток. В то же время в материальной и духовной культуре населения региона присутствуют определенные этнические особенности, являющиеся результатом исторических и этнокультурных процессов, происходивших в регионе на протяжении многих лет.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Письменные и археологические источники свидетельствуют о том, что еще в доисламский период предки узбекского народа с особым почтением относились к женщинам, что они имели свое влияние и место не только в семье, но и в обществе. Изученные Ф. Тошбоевым в Уструшене могилы, богатые погребальным инвентарем, принадлежат женщинам, или тот факт, что некоторые женские трупы были захоронены рядом с вооруженными воинами-воинами и старейшинами племени, свидетельствует об особом положении женщин.

Чем больше предметов располагалось рядом с телом в кургане, тем сильнее оно обгорало. Некоторые могилы с небольшим количеством погребального инвентаря или без него не были кремированы. Так, у древних уструшанцев не было обычая хоронить всех с помощью огня. Насколько мы понимаем, этот обычай применялся в основном к великим людям, совершившим при жизни героические подвиги. Сильное сжигание женских могил означает, что к ним тоже относятся с особым уважением. Сожжение умерших на погребальном обряде было прежде всего связано с такими религиозными представлениями, как очищение души и тела при отправлении тела в страну мертвых, поклонение духам усопших и солнцу, создание огненной преграды между этим миром и миром. загробный мир (Тошбоев, 2010. С.33).

РЕЗУЛЬТАТЫ

В кургане, исследованном исследователем Ф. Тошбоевым в 2014 г. в селе Беккельди Бахмальского района, в направлении юг-север лежала женщина, повернув

голову на северную сторону, левым боком (лицом на восток) полностью сложенный - точь-в-точь как положение ребенка в утробе матери, т.е. руки усопшего хоронили с согнутыми в локтях и сложенными под грудью обеими руками и согнутыми в коленях ногами. Рядом с головой трупа хорошо прокаленный глиняный горшок коричневого цвета с железным кольцом на безымянном пальце. Кольца в Уструшенских курганах изучены до сих пор. У народов Средней Азии, наряду с ношением перстня в качестве украшения, распространено поверье, что рука, на которой носят перстень, является ангелом, что женщина, носящая его, будет плодотворной в своих домашних делах, что ее пища будет мило, что вещь, которую она постирала и подержала, будет чистой, а для молодых невест будет символом честности и внесет легкость в домашние дела. С кольцами в могилах связаны такие понятия, как уважение умерших близких к умершему человеку, то, что кольцо украсит владельца в загробной жизни, принесет облегчение и помощь.

В этой могиле с восточной стороны тела вокруг сундука была помещена поверхность разбитого зеркала. В Средней Азии обычай класть разбитые зеркала в могилы был особенно распространен в I веке до нашей эры и I веке нашей эры. Согласно древним поверьям, разбитое зеркало приравнивалось к тому, кто осквернил могилу или украл погребальный инвентарь. Душа предмета, точнее его тень, поддерживается душой человека в потустороннем мире. По некоторым теориям, существовал также обычай закапывать один кусок зеркала рядом с умершим, а вторую половину оставлять у оставшегося в живых близкого родственника или супруга. По его словам, когда близкий человек умершего, взявший осколок зеркала, умирает и уходит на тот свет, оставшийся осколок зеркала закапывается рядом с ним, чтобы он мог быстрее найти своего любимого в земле мертвец. Поза умершего, держащего в руке осколок зеркала, подтверждает эту мысль.

ОБСУЖДЕНИЕ

В знак благословения, связанного с зеркалом, обычай поворачивать жениха и невесту к зеркалу во время свадебной церемонии, показывая отражение друг друга, изначально рассматривался как средство соединения и соединения душ двух супругов. Разбить зеркало считалось нехарактерным, а также означало расторжение брака. Второе тело во 2-м кургане в Гульбо — голова женщины — было помещено в горшок с небольшим керамическим сосудом — сурьмой. Керамическая шкатулка использовалась женщинами как чаша для украшения себя (сурмадон, упадон).

На пальце трупа в западной части гробницы 3 комплекса Гульбо у правой руки медного перстня зафиксирована трубка длиной 3,5 см, шириной 1,4 см и шириной 1,0 см с обоих концов. Цилиндрическая трубка из латуни также была найдена в Ширинсое вместе с украшениями.

В Ширинсойских курганах много бус и украшений различной формы. В Ширинсойском кургане 1 обнаружены бусы с позолоченной поверхностью, белого стекловидного и зеленого блестящего цвета, кубические, биконические и плоские листовидные бусы.

На шее умершего в могиле 8 в Ширинсое было найдено множество стеклянных бусин разной формы и цвета, кусочек коралла и латунный колокольчик диаметром 3,2 см. Колокол имеет форму четырехугольной пирамиды и имеет петлю для подвешивания. Это зафиксировано также А. А. Грициной в его могиле в селе Биразган. Они датируются I веком до нашей эры и началом нашей эры. Среди одежды и бус народов Средней Азии, особенно женщин, встречались колокольчики, издававшие мягкий звук при ходьбе человека небольшого роста. Колокольчики, которые кладут на могилу вместе с драгоценностями, должны располагаться по воображению живых, чтобы оберегать от духа усопшего.

В нижней части груди этого трупа находятся декоративные элементы - гладкие бусы разной формы (они бывают разной формы). На шее трупа в 4-м кургане в Ширинское также были обнаружены круглые и сферические бусы. Они сделаны из небольшого полудрагоценного камня угольно-черного цвета. На левом запястье 8 бус в форме длинного параллелепипеда из стекла.

Естественно найти много бус в могилах. Потому что самые распространенные украшения в мире – это бусы. С давних времен (период палеолита) известно, что бусы из различных драгоценных камней полезны как для здоровья человека, так и в качестве украшения. Бусы бывают двух видов: во-первых, они являются украшением, а во-вторых, их носят для защиты владельца от всякой нечисти и сглаза. Изученные бусы показывают, что они занимали высокое место в украшениях уструшонитов. Бусы в могилах были связаны с уважением умерших родственников к умершему, их украшением для владельца в загробном мире, защитой от всяких напастей.

Таким образом, погребение уструшан с различными предметами широко распространено. Эти случаи, т. е. захоронение вместе с трупом «вотивных инвентарей», связанных со второй, вечной жизнью человека, повседневной жизнью и трудовой деятельностью, используемой в загробном мире, носят консервативный характер, и такие обычаи были широко распространены у народов Средней Азии до ислама. Не являются исключением в этом и древние курганы Уструшены, и практики, связанные с широко распространенным религиозно-духовным мировоззрением того времени, нашли отражение в погребальной обрядности вскрытых и изученных памятников.

В заключение можно сказать, что погребальный обряд в исследованных курганах Уструшенского района был совершен с неповторимо высоким вкусом и культурой. Хотя большую часть погребального инвентаря составляли керамические сосуды и боевое оружие, но и перечисленные выше украшения также имели свое место. Каждый предмет в погребальном обряде расставлялся по порядку и приобретал определенный смысл и значение. В этой церемонии каждое действие, совершаемое без отклонений, и каждый предмет, поставленный на место умершего в загробном мире, показывает, что к нему оказывается высокое уважение.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ҳозир ҳам халқимизда, “болали аёл албатта, халоллик рамзи сифатида ҳеч бўлмаганда бир дона узук тақиши шарт”, - деган қараш мавжуд.
2. Литвинский Б.А. Орудия труда и утварь из могильников Западной Ферганы... – С. 106
3. Смирнов К.Ф. Сарматы и утверждение их политического господства в Скифии. – М.: 1984. –С. 59., 22,2р.
4. Гайдукевич В.Ф. Могильник близ Ширинсая в Узбекистане... –С. 339
5. Грицина А.А. Уструшанские были... –С.206.